
BOSHLANG‘ICH TA‘LIM SINFLARIDA ILMIY-OMMABOP MATNLARNING O‘QITILISHI

Shaymardonova Maftuna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘lim sinflarida ilmiy-ommabop matnlarni o‘qitishning mazmuni, maqsadi va pedagogik ahamiyati yoritilgan. Ilmiy-ommabop matnlar orqali o‘quvchilarning o‘qish savodxonligi, mustaqil fikrlashi, nutqiy va lingvistik kompetensiyalari rivojlantirilishi tahlil qilingan. Shuningdek, o‘qish savodxonligi darsliklarida berilgan ilmiy-ommabop matnlarning yosh xususiyatlariga mosligi, ularning o‘quvchilarning dunyoqarashi va kognitiv qobiliyatlarini shakllantirishdagi o‘rni ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: ilmiy-ommabop matn, o‘qish savodxonligi, boshlang‘ich ta‘lim, kompetensiya, kognitiv qobiliyat, nutq rivoji, mustaqil fikrlash.

Boshlang‘ich sinf darsliklarida ilmiy-ommabop matn berilishi ta‘lim tizimida muhim sababi, ilmiy-ommabop matnlarni o‘qish o‘quvchilar uchun atrof-muhitga va ijtimoiy munosabatlarga ongli qarashni o‘rgatadi. Boshlang‘ich sinflarda ilmiy-ommabop matnlarni o‘qitishdan asosiy maqsad bolalarga atrof-olam, kishilar mehnati, kasbi va ijtimoiy hayot haqida muayyan bilim berish, bolalarni matn bilan mustaqil ishlashga va undan aniq bilim olishga o‘rgatish hamda kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishdan iborat.

Boshlang‘ich sinf o‘qish savodxonligi darsliklarining 1-qismida Vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan, milliy istiqlool mavzusidagi ilmiy-ommabop matnlar o‘rin olgan. Ushbu matnlar o‘quvchilarga bugungi kun va

o‘tmishni tahlil qilish orqali ajdodlarni tanish, merosini anglash, tinch hayot sharofati bilan ta’lim olishning ne’matligini tushunishga zamin bo‘ladi.

Ilmiy-ommabop asarlarni uzviy birlikda o‘rganish o‘quvchilarning har bir mavzuda bayon etilgan tarixiy-adabiy hodisalarni, ular ortasidagi umumiylikni, har bir davrga ega xususiyatlarni anglab olishlarini ta’minlaydi. Ular bolalarni kelgusida gazeta va jurnallarni o‘qishga tayyorlaydi, ijtimoiy-siyosiy, tabiatshunoslik atamalarini o‘zlashtirishga yordam beradi, ularning mantiqiy tafakkurini va nutqini ostiradi¹.

Boshlang‘ich ta’lim 1-sinf O‘qish savodxonligi darsligining 1-qismida “O‘zbekiston Vatanim mening”, 2-sinf O‘qish savodxonligi kitobi 1-qismida “Toshkentdagi Yangi bog‘” mavzularida Vatanimiz taraqqiyoti, rivoji haqida tushuncha hosil qiladi.

3-sinf va 4-sinf oqish savodxonligi darsliklarida esa Ozbekistonda xizmat korsatgan madaniyat xodimi, adib, journalist va shoirlari shuningdek, xorij namoyondalari tarjimai holi hamda ijod na’munalari berilgan. Bu orqali oquvchilar oqiyotgan hikoya, she’rlarning muallifi haqida ma’lumotga ega boladi.

Chunki ilmiy-ommabop adabiyot –xalq ommasini fan va texnika masalalari, yutuqlari hamda fan arboblari tarjimai hollari bilan tanishtirish uchun mo‘ljallangan nashrlar (kitob, risola, jurnal va b.) hisoblanadi Shundan kelib chiqib, aytish mumkinki, boshlang‘ich sinf o‘qish savodxonligi kitoblaridagi ilmiy–ommabop maqolalar har bir sinf o‘quvchilarining yosh xususiyatiga qarab turli mavzu va ko‘rinishda aks etadi².

Ilmiy-ommabop matn - fan asoslari, madaniyat va amaliyotdagi nazariy va eksperimental tadqiqotlar bo‘yicha materiallarni o‘z ichiga olgan, bilimlarni keng ommaga tarqatish va mustaqil o‘qib o‘rganishga moljallangan nutq shakli³.

¹ Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G‘ulomova, Sharofat Yo‘ldosheva, Sharofjon Sariyev “Ona tili o‘qitish metodikasi” T. 2009.

² Nusratova Hamida Cho‘liboyevna, Boshlang‘ich sinf o‘qish savodxonligi kitobidagi ilmiy ommabop matn va maqolalarning janriy xususiyati hamda ifoda usullari Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar (2023 yil № 12).

³ Abdurazakova N. S. NDPI Ilmiy-ommabop janrga xos matnlar ustida ishlash. Журнал Экономика и социум 2024.

Ilmiy-ommabop maqolaning o‘zi ham avvalo, matn hisoblanadi. Ammo, u janr sifatida maqoladir. Shu bilan birga, 1-sinf o‘qish savodxonligi kitobida ilmiy-ommabop mavzudagi 10-15 misrali matnlar berilgan. Ularni ilmiy-ommabop maqola deyishdan ko‘ra matn deb aytish ma’qul. Negaki, bunday matnlarda maqolaga xos mushohada, mulohaza yetakchi emas⁴.

Ilmiy-ommabop manbalar ishonchli manbalardir. O‘qish savodxonligi darsligida ilmiy-ommabop maqolalar kichik maktab yoshidagi bolalarning bilishi kerak bo‘lgan ilmiy manbalar, ensiklopediya, tarixiy shaxslar faoliyati, ularning buyuk kashfiyotlari va boshqa ko‘pgina sohalarda erishilgan fan va texnika yutuqlari o‘quvchilar tushunchasiga moslab kognitiv qobiliyatlari hisobga olinib, bayon qilinadi.

Ilmiy-ommabop matnlarda esa ayrim murakkab tushunchalarga aniqlik kiritiladi va ular ko‘pchilikning tushunishiga moslashtirilgan holda beriladi. Unda tasvir unsurlaridan ham foydalaniladi⁵.

Bu esa, ilmiy-ommabop matnlarni taqdim etish jarayonida o‘quvchilar til va tafakkurini rivojlantirish bilan birga, ularning dunyoqarashi kengayishiga ham zamin yaratadi. Bunday matnlar orqali bola hayotiy hodisalarning ilmiy izohlarini sodda va tushunarli shaklda anglaydi, sabab-oqibat aloqalarini topishga o‘rganadi. Shu bilan birga, kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar uchun o‘qituvchining o‘qitish jarayonida rang-barang mavzular: texnika, tarix, sog‘lik, tabiat qonuniyatlari kabi mavzular qamrab olinishi o‘quvchilarning qiziqishini orttiradi va matn bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantiradi, o‘rganish va o‘qish istagini hosil qiladi. Har bir ilmiy ommabop matnni tafsilotlarini aniqlashtirish uchun darslikda berilgan va o‘qituvchining o‘zi beradigan savollarga, o‘quvchilar javob berish orqali, nutqiy va lingvistik kompetensiyasi rivojlanadi. Shu bilan birga yil davomida o‘rganilgan fanlarga oid atamalarni farqlash va berilgan savolni tushunish masalan, Kim? Nima?

⁴ Nusratova Hamida Cho‘liboyevna, Boshlang‘ich sinf o‘qish savodxonligi kitobidagi ilmiy ommabop matn va maqolalarning janriy xususiyati hamda ifoda usullari Ta‘lim va innovatsion tadqiqotlar (2023 yil № 12).

⁵ Nusratova Hamida Cho‘liboyevna, Boshlang‘ich sinf o‘qish savodxonligi kitobidagi ilmiy ommabop matn va maqolalarning janriy xususiyati hamda ifoda usullari Ta‘lim va innovatsion tadqiqotlar (2023 yil № 12).

Qayerda? Qachon? Nima uchun? Qanday qilib? kabi savollarga mantiqli javob bera olishga o‘rganadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdurazakova N. S. NDPI Ilmiy-ommabob janrga xos matnlar ustida ishlash. Журнал Экономика и социум, 2024.
2. Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G‘ulomova, Sharofat Yo‘ldosheva, Sharofjon Sariyev. T. “Ona tili o‘qitish metodikasi” T, 2009.
3. Nusratova Hamida Cho‘liboyevna. Boshlang‘ich sinf o‘qish savodxonligi kitobidagi ilmiy ommabop matn va maqolalarning janriy xususiyati hamda ifoda usullari. Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar, 2023 yil, № 12.
4. U.B. Aydarova, N.K.Azizova. O‘qish savodxonligi. 1-sinf I qism, T. “Novda”, 2024.
5. U.B. Aydarova O‘qish savodxonligi 2-sinf I qism, T. “Novda”, 2023.
6. M.E. Toirova O‘qish savodxonligi 3 -sinf I qism, T. “Novda”, 2023.
7. M.E. Toirova O‘qish savodxonligi 4-sinf I qism, T. “Novda”, 2023.